

ПОРАЖЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ У РОЖЕНИЦ С ПЕРЕНЕСШИХ КОРОНОВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ ВИРУСОМ SARS-COV-2

Х.З. Тусунов¹, Х.Э. Дадамухамедова², Р.А. Азизова³, Ш.Э.Юнусова⁴

Ташкентская Медицинская Академия^{1,2}

Ташкентский педиатрический медицинский институт^{3,4}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14938644>

Аннотация. По всему миру Коронавирусная инфекция является одной из актуальной проблемой патологии беременных женщин, как самих беременных, так и родившихся новорожденных детей от перенёсших COVID – 19. Заболевания COVID-19 у беременных женщин и младенцев представляет большой интерес не только для акушер - гинекологов, неонатологов, педиатров, но и самих пациентов. Наиболее восприимчивы к SARS-CoV-2 являются пациенты с метаболическими нарушениями и хроническими заболеваниями, а в период беременности женщины за счет физиологической иммуносупрессии, более уязвимы к различным клиническим последствиям и находятся в группе риска заражения инфекцией.

Ключевые слова: COVID – 19, беременность, женщина, иммуносупрессии, заражения инфекцией, роды, новорожденный, роженица.

Annotatsiya. Butun dunyo bo'ylab Koronavirus infeksiyasi homilador ayollar patologiyasida muammolardan biri bo'lib, na faqat COVID - 19 bilan og'rigan homiladorlarda, balki ularning yangi tug'ilgan chaqaloqlaridagi patologiyalari ham dolzarb muammolaridan biridir. Homilador ayollar va chaqaloqlarda COVID-19 kasalliklari akusher-genikologlar, neanatomologlar, pediatriklar bilan birgalikda bemorlarning o'zlarida ham katta qiziqish uyg'otmoqda. Chunki homiladorlik davrida ayollarda fiziologik immunosupressiv holat yuzaga kelishi tufayli turli klinik oqibatlariga ko'proq beriluvchan bo'lib, infeksiyani yuqtirib olish xavf omili kuchayishi mumkin.

Kalit so'zlar: COVID - 19, homiladorlik, ayol, immunosupressiya, infeksiyani yuqtirish, tug'gish, yangi tug'ilgan chaqaloq, tug'ma ayol.

Abstract. Coronavirus infection is one of the urgent problems of pathology of pregnant women all over the world, as well as newborn babies born from COVID –19. COVID-19 diseases in pregnant women and infants are of great interest not only to obstetricians, gynecologists, non-anatomologists, pediatricians, but also to the patients themselves. Since women are more vulnerable to various clinical consequences during pregnancy due to physiological immunosuppression, they are at risk of infection.

Keywords: COVID – 19, pregnancy, woman, immunosuppression, infection, childbirth, newborn, woman in labor.

Актуальность. Осенний период 2019 года с октября месяца для всего населения вселенной была очень тяжелой в связи с началом пандемии COVID – 19 инфекции, в том числе наравне со всей планетой, Узбекистан тоже подключился к молниеносному развитию этого заболевания. По всему миру и в настоящее время также продолжается различные виды Коронавирусной инфекции, и она является одной из актуальной проблемой патологии беременных женщин для предупреждения как самих беременных, так родившихся

новорожденных детей от перенёсших COOVID – 19 в сравнении с другими заболеваниями, занимает одно из первых мест. Коронавирусная инфекция, вызывающая тяжёлый острый респираторный синдром- 2 (SARS-CoV-2) и вызываемого им заболевания COVID-19 у беременных женщин и младенцев представляет большой интерес не только для акушер-гинекологов, неонатологов, педиатров, но и самих пациентов.

Влияние на беременность и плод перенёсших COVID-19 инфекции рожениц и изменения плаценты все ещё остаётся относительно не изученным. Не только со стороны матери, но и родившегося новорожденного как в послеродовом периоде, но и в раннем младенческом возрасте у детей. Всё ещё имеет большое значение состояние беременных женщин после периода пандемии перенесших коронавирусную инфекцию, для предупреждения и лечения остаточных явлений как у самих женщин, так и родившихся новорожденных и в раннем детском возрасте, является актуальной проблемой. [2,3,7,10].

Цель исследования. Патоморфологические, морфологические и гистологические особенности строения плаценты женщин перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19.

Материалы и методы исследования. По литературным данным отмечается, что любая вирусная инфекция считается крайне опасным для беременных, а опасным периодом для любого инфекционного заболевания у беременных женщин является второй триместр. Именно в этот период могут возникнуть патологии плода [1,3,5,6,9]. Хотя в обзорных исследованиях китайских учёных доказано, что COVID-19 протекает у будущих матерей без каких-либо особых угрожающих для жизни младенца состояний и соответственно изучение действия вируса на плод, внутриутробное развитие, тератогенные и мутагенных действий очень скудны [2,4,6,9,10]. COVID-19 всё ещё представляет собой большую угрозу для мирового общественного здравоохранения, а особенно, женщин детородного возраста.

По эпидемиологическим данным наиболее восприимчивы к SARS-CoV-2 являются пациенты с метаболическими нарушениями и хроническими заболеваниями. Так как, в период беременности женщины за счет физиологической иммуносупрессии, более уязвимы к различным клиническим последствиям, а, особенно COVID-19, находятся в группе риска заражения инфекцией с хроническими заболеваниями поскольку при данной инфекции могут возникнуть внутри утробно у плода гипоксия и гипоксемия вследствие тяжёлого течения или «цитокинового шторма» [1.2,5,7,10].

Исследованы материалы, отправленные для макро- и микроскопических изменений плаценты при дистрофических её поражениях плаценты при SARS-CoV-2 инфекции и контрольная плацента 8 здоровых рожениц, 10 плацент рожениц, протекающих живым ребенком и 3 плаценты, завершающих мертворождаемостью. Проводимое обследование разделили в 3 группы; первая плаценты 8 здоровых пациенток без инфекции; вторая с COVID-19, 10 истории родов в 3-м триместре роды протекали рождением живого ребенка, и третья - группа 3 плаценты матери которых во время беременности переболели COVID-19 и родили в срок 27-30 недель. В плацентах в третьем триместре значительно чаще по сравнению с контрольной группой обнаруживался признаки материнской сосудистой мальперфузии, включая сосудистые аномалии, а также замедленное созревание ворсинок, хорангиоз и тромбоз межворсинчатого пространства, а в контрольной таких изменений не отмечались. При гистологическом исследовании плаценты первой группы определялась плотная макрофагальная инфильтрация, но не было выявлено признаков васкулопатии.

Результаты. Проводились изучение материалов, направленных с лечебного учреждения для исследования плаценты. Из них 1-ую группу составили 6 плацент здоровых женщин, родившихся в срок доношенных детей с весом $3,520 \pm 18$, с сопроводительным направлением плаценты на патологоанатомическое исследование. Анализы показали, что при макроскопическом осмотре патологических изменений не отмечались, плодные оболочки в норме, серовато - розового цвета, тонкие, полу - прозрачные. Из всех представленных материалов в ворсинчатой части плаценты со стороны материнской части (базальная пластина) плаценты дефектов не отмечались. Смотреть рисунок- №1.

Рисунок 1. При увеличении x 100, хорионические сосочки различного калибра, кровеносные сосуды полнокровны, мелкие кровоизлияния, отек стромы.

Вторую группу составили присланные плаценты 10-ти пациенток - рожениц заражённых COVID-19 инфекцией. В плацентах по сравнению с первой контрольной группой показали, что в этой группе больше наблюдались признаки нарушений гемодинамики со стороны матери, в частности, аномальные или повреждённые сосуды и тромбоз интервиллезного пространства.

Но, со стороны плаценты не было выявлено увеличения распространенности острого и хронического воспаления. Учитывая зависимость от времени взятия пробы, гистологические признаки включают децилизацию и смещение эпителиальных клеток, а также инфильтрацию мононуклеарных клеток. (Рисунок 2.)

Рисунок 2. Увеличения x100 увеличения числа терминальных ворсинок с СКМ, накопление синцитиальных почек, полнокровие опорных ворсин

Третью группу составили плаценты 3 роды прошедшие с метворождением. Гистологически наблюдались признаки материнской сосудистой мальперфузии-

повреждение плаценты, вызванного нарушением оксигенации в межклеточном пространстве, что может привести к неблагоприятным перинатальным исходам, что и случилось. Эти изменения были видны на расстоянии 2–3 точек.

Дальнейшее развитие поражений с гиперплазией и гипертрофией эпителия и заметная инфильтрация мононуклеарных клеток в собственной пластинке слизистой оболочки видна около 3 - 4 точек. Это, по - видимому связано с восстановлением репопуляции слизистой псевдо стратифицированным мерцательным эпителием и бокаловидными клетками. [2,3,4,10.] рисунок № 3.

Рисунок 3. Увеличения x100: сосуды полнокровные, отмечаются мелкоочаговые изменения в сосудах, отек стромы, очаговые скопление солей кальция, многоочаговый фибриноидный некроз

Учитывая литературные сообщения по прошедшим годам, можно представить, что коронавирусная инфекция была и будет дальше представляться в виде различных штаммов вируса инфекционного бронхита и может демонстрировать различные свойства с различиями в патогенезе, вирулентности, тканевых, возрастных тропизмах и рецепторах с нарушением не только дыхательных путей, но и других органах: центральной нервной системе, со стороны сердечно сосудистой системы, почек, печени, нарушением нервно-мышечной передачей и т.д. Эволюция и появление новых штаммов вируса инфекционного бронхита - непрерывный процесс и их основное направление часто меняется, вовлекая несколько систем организма, с появлением новых вариантов.

Заключение. На основании проведенного исследования выявлено, что со стороны плаценты у женщин без патологии SARS-CoV-2 инфекции и при макроскопическом осмотре патологических изменений не отмечались, плодные оболочки в норме, серовато-розового цвета, тонкие, полу-прозрачные. А у рожениц, перенесших патологии SARS-CoV-2 инфекции и при макроскопическом осмотре отмечались, что в плаценте была выше частота децидуальной артериопатии и других признаков гемодинамических нарушений со стороны матери, что подчеркивает характерное для повреждения плаценты при недостаточной оксигенации интервиллезного пространства и связано с неблагоприятными перинатальными исходами, потенциальную возможность развития тяжелых заболеваний у беременных женщин с COVID-19.

Выше перечисленные изменения могут свидетельствовать о системном воспалении или гиперкоагуляционном синдроме, влияющих на физиологию плаценты. Эти изменения в плаценте привели к преждевременным родам недоношенностью и мертворождаемости.

Изменения плаценты со стороны материнской части, могут способствовать нарушениям органогенеза, вплоть до деструктивных изменений жизненно важных органов (сердце, легкие, почки).

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Адамян Л. В., Азнаурова Я. Б., Филиппов О. С. COVID-19 и женское здоровье (обзор литературы) // Проблемы репродукции. – 2020. – Т. 26, №. 2. – С. 6-17.
2. Азизова Р.А., Мухитдинова М. И., Даминов Р. У, ВалиеваТ. А. Реабилитационное лечение больных детей пубертатного периода после перенесенного COVID – 19//Журнал Инфекция иммунитет и фармакология №3/2021 стр 11-20.
3. Вуколова, В. А., Енькова, Е. В., Рыжиков, Ю. С., Сокол, Е. Б., Ипполитова, Л. И., Киселева, Е. В., Корж, Е. В. Оценка течения беременности, родов и состояния плода у женщин с COVID-19 // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. – 2020. – Т. 1, №. 6.-С. 56-62.
4. Дадамухамедова Х.Э., Мухитдинова М.И., Азизова Р.А. Морфология плаценты у рожениц, перенесших коронавирусную инфекцию//Материалы международного симпозиума проблемы инфекционной патологии 27 мая 2022 года Душанбе (dushanbe).
5. Коган Е. А., Березовский Ю. С., Проценко Д. Д., Багдасарян Т. Р., Грецов Е. М., Демура С. А., Демяшкин Г. А., Калинин Д. В., Куклева А. Д., Курилина Э. В., Некрасова Т. П., Парамонова Н. Б., Пономарев А. Б., Раденска-Лоповок С. Г., Семенова Л. А., Тертычный А. С. Патологическая анатомия инфекции, вызванной SARS-CoV-2 // Судебная медицина.- 2020. № 2.- С. 8-30.
6. Припутневич Т.В., Гордеев А.Б., Любасовская Л.А., Шабанова Н.Е. Новый коронавирус SARS-COV-2 и беременность: обзор литературы // Акушерство и гинекология.- 2020.- № 5.- С. 6-12.
7. Пун, Л. С., Янг, Н., Капур, А., Меламед, Н., Дао, Б., Дивакар, Х., Ход, М. Международное временное руководство по коронавирусной инфекции 2019 г.(COVID-19) при беременности, в родах и в послеродовом периоде, разработанное Международной федерацией акушеров-гинекологов (FIGO) с партнерами: информация для работников здравоохранения //Акушерство и гинекология: Новости. Мнения. Обучения. – 2020. – Т. 8, №2 (28).-С.8-24.
8. Щеголев А.И., Туманова У.Н., Серов В.Н. Поражения плаценты у беременных с SARS-CoV-2-инфекцией //Акушерство и гинекология.-2020.- №12. - <https://dx.doi.org/10.18565/aig.2020.12.44-52>
9. Gao, L., Ren, J., Xu, L., Ke, X., Xiong, L., Tian, X., Yuan, J. SARS-CoV-2 can infect the placenta and is not associated with specific placental histopathology: a series of 19 placentas from COVID-19-positive mothers //Modern Pathology. – 2020. – Vol. 33, №. 11. – P. 2092-2103.
10. Jani, S., Jacques, S. M., Qureshi, F., Natarajan, G., Bajaj, S., Velumula, P., Bajaj, M. Clinical Characteristics of Mother–Infant Dyad and Placental Pathology in COVID-19 Cases in Predominantly African American Population //AJP reports. – 2021. – Vol. 11, №. 1. – P. e15.